

YANGI TARKIBLI INNOVATSION MILLIY MATO TADQIQI

¹Yusupova Nodira Baxtiyarovna, ²Umarova Shoirav Ravshanovna

¹TTESI dosenti, ²TTESI doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184098>

Annotatsiya. Maqolada to‘qiv usuli asosida avrli matolardagi so‘tiluvchanlik muammosini bartaraf etilganligi to‘g‘risida bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlari, olingan Cho‘ziluvhchan xususiyatli yangi atlas va adras matolarining turli xil namuna variantlarining Marg‘ilon shahrining “Sharq ipagi durdonasi” korxonasida ishlab chiqarildi va ularning fizik-mexanik ko‘rsatkichlari, texnologik xossalari TTYeSi huzuridagi SenTexUz va “KorUz” TexnoPark laboratoriyalarida tahlili natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: milliy avrli gazlama, cho‘zilish, deformatsiya kuchi.

Аннотация. В статье говорится, что научные исследования, проведенные на основе метода обучения, по устранению проблемы резкости на древних тканях, проводились на предприятии «Sharq ipagi durdonasi» в Маргилане, где были разработаны различные образцы новых атласных и адрасовых тканей, результаты анализа показателей, технологических свойств в лабораториях СенТехУз и Технопарка «КорУз» при ПТО.

Ключевые слова: национальная ткань авр, растяжения, сил деформации.

Abstract. The article says that scientific research conducted on the basis of the teaching method to eliminate the problem of sharpness on ancient fabrics was carried out at the «Sharq ipagi durdonasi» enterprise in Margilan, where various samples of new satin and adras fabrics were developed, the results of the analysis of indicators, technological properties in the laboratories of SanTehUz and the KorUz Technopark at the VET.

Keywords: avr national fabric, stretching, deformation forces, relaxation.

Mamlakatimizda barcha sohalarda olib borilayotgan islohatlarning pirovard maqsadi – yurtimizda yashayotgan barcha fuqarolar uchun munosib hayot sharoitlarini tashkil etib berishdan iboratdir. Xalq farovonligini oshirishda to‘qimachilik korxonalarining zamon talabiga javob bera oladigan mahsulotlar ishlab chiqarishining ahamiyati kattadir.

Hozirgi kunda yangi assortimentdagi yuqori sifatli to‘qimachilik matolarini ishlab chiqarish bilan mamlakatimizni ichki bozorini sifatli mahsulotlar bilan boyitish va eksport salohiyatini oshirish shu kunning muhim masalalaridan hisoblanadi.

“Respublika ipakchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3472 sonli qarori yurtimizda ipakchilik sohasini rivojlantirish, ipak qurtini parvarishlash va pilla etishtirish jarayonlarini uzluksiz takomillashtirish, xom ipak, ipak kalava ishlab chiqarish va ularni chuqur qayta ishlashning samarali usullarini keng joriy etishni ta‘minlamoqda. Shuningdek, ipakdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, sohaning eksport salohiyatini yuksaltirish, ipak matolarini assortimentlik xususiyatlarini ko‘paytirishning kompleks rivojlantirishda qo‘l kelmoqda[1].

Avrli matolarning so‘tiluvchanligi kiyim tikish texnologiyasi bo‘yicha kompozitsiya yaratishda, milliy matolarning ko‘rkamligini oshirib turli tadbirlarda kostyum sifatida foydalanishda bir muncha qiyinchiliklar tug‘dirib keladi. Kiyimbop avrli matolarning turli xil mexanik ta‘sirga uchrashi natijasida naqsh ornamentlarining yaxlitligi buziladi, matoning ko‘rinishi ayniqsa tikilgan joylaridagi iplarning surilib ketishi loyihalangan kiyimni iste‘mol muddatini kamayishiga olib keladi.

To'qimachilik matolarining mexanik xususiyati uning chidamliligini ifodalaydi. To'qima ishlab chiqarish jarayonida iplar har xil mexanik ta'sirlarga uchraydi. Maqola maxsus to'qimaning mexanik xususiyatlarini aniqroq yoritib berishda ipning mexanik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.

Mexanik kuchlar ta'sirida tikuv choklaridagi iplarning surilishi, matoning tuzilishini o'zgarishiga, mahsulotning tashqi ko'rinishini buzilishiga va uning chidamliligini pasayishiga olib keladi. Iplarning tikuv choklardagi surilishiga ko'plab omillar ta'sir qiladi - matodagi iplarining 10 sm dagi zichligi, shuningdek, mato ishlab chiqarilgan iplar turi, to'quv o'rinishlari turi, chokning yo'nalishi, bundan tashqari, matoning tuzilishiga qarab, iplar tanda yoki arqoq bo'yicha surilishi mumkin. Agar mato, ipak to'qimalari kabi bir hil tuzilishga ega bo'lsa, unda

iplarning surilishi, ham tanda, ham arqoq bo'ylab sodir bo'lishi mumkin[2,3].

Kuchlanishlar bilan deformatsiyalar o'rtasida Guk qonuni bilan yuritiladigan bog'lanish mavjud[4]. U markaziy siqilish yoki cho'zilish uchun quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$F_{ish} = fN$$

1-Rasm. Arqoq ipining hosil qilishda uning muvozanat holatiga ta'sir etuvchi tashqi kuchlar.

Cho'ziluvchan arqoq ipining hosil qilishda uning muvozanat holatda bo'lishiga ta'sir etuvchi tashqi kuchlar keltirilgan.

$$\begin{cases} T_1 \cos \varphi_1 - F_{el1} \cos \varphi_1 - F_{TP} - T_2 \cos \varphi_2 + F_{el2} \cos \varphi_2 = 0(1)/\sin \varphi_1 \\ T_1 \sin \varphi_1 - F_{el1} \sin \varphi_1 - N + T_2 \sin \varphi_2 - F_{el2} \sin \varphi_2 = 0(2)/\cos \varphi_1 \end{cases}$$

Bu erda: F_{ish} - ishqalanish kuchi(N); f - ishqalanish koeffitsienti;

To'qimalarning eng yaxshi variantlarini aniqlash uchun ularning tuzilishi va xususiyatini shakllantiruvchi bir qator omillarni hisobga olish lozim. Maxsus xususiyatli avrli to'qimalarda to'quv usuli asosida iplarning chokdan surilishini bartaraf etish maqsadida ishlab chiqarilgan to'qimalarning tahlili qilindi. Kompleks baxolashning afzalligi shundan iboratki, yakuniy baxolash bo'yicha xulosa qilinadi, xomashyoni to'g'ri tanlash bilan birgalikda zamonaviy raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishda asos bo'ladi [5].

Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi "Sharq ipagi Durdonasi" MChJda AT mokili to'quv dastgohida tajriba o'tkazilib, 16 xil variantda turli tarkibli iplardan to'qimalar ishlab chiqarildi va fizik-mexanik ko'rsatkichlari aniqlandi va GOST talablari asosida tahlil etildi. To'qimaning mustahkamlik darajasini yuqori qilish, to'qima sirti silliqligini oshirish maqsadida

iplarni tayyorlash jarayoniga e'tibor qaratildi. Ishda to'qimadagi iplarning so'tiluvchanligi kamaytirish uchun arqoq iplariga o'zgartirish kiritilib, maqsadli kimyoviy tarkibli iplardan foydalanildi. Olinadigan to'qimalarning sifati yaxshilandi va so'tiluvchanlik 92 % ga kamaytirildi.

Maxsus xususiyatli avrli to'qimalarda to'quv usuli asosida iplarning chokdan surilishini bartaraf etish maqsadida ishlab chiqarilgan to'qimalarning tahlili qilindi. Tahlil asosida quyidagi jadval shakllantirildi (Jadval 1)

Jadval 1

№	Ko'rsatkichlar		1	1a	2	2a	3	3a	4	4a	5	5a
			Paxta+ paxta	Paxta+ yuqori cho'ziluv shakldor ip (spandeks)	Paxta+ paxta	Paxta+ cho'ziluv. ip (laykra) 4ta	Paxta+ paxta	Paxta+ yuqori cho'ziluv shakldor ip (laykra) 3ta	Paxta+ paxta	Paxta+ cho'ziluv (laykra) 1ta	Ipak+ ipak	Ipak+ yuqori cho'ziluv shakldor ip (spandeks)
1.	Uzilish kuchi, N	Tanda	92	126	63	283	201	168	68	108	96	432
		Arqoq	288	201	108	79	218	68	169	83	388	231
2.	Uzilishdagi uzayishi, mm	Tanda	46	35	41	44	36	51	36	46	38	46
		Arqoq	31	103	36	201	20	189	31	129	56	153
3.	Chokdagi iplarning surilishi,mm	Tanda	2	0.2	2.3	0.4	2.5	0.5	1.8	0.4	3	0.6
		Arqoq	2.5	0.18	2.8	0.32	2.8	0.42	2	0.28	3.5	0.14

Bizga ma'lumki tanda ipimiz ipak ipi, arqoq ipi cho'ziluvchan xususiyatga ega kimyoviy iplardan tashkil topgan. Iplarning ta'sir etuvchi kuchlarni o'rganishdan maqsad, matoning uzilish kuchini o'rganib, matoning mustahkamligi darajasini aniqlash. To'qimachilik materiallariga ta'sir etuvchi kuchlar yunalishi, miqdori har xil bo'ladi. Bu ta'sir etuvchi kuchlar har xil deformatsiyalarni hosil qiladi.

Yangi tarkibli cho‘ziluvchan avrli to‘qima sinov natijalarining pozitiv va negativ ko‘rsatkichlariga asoslanib, ko‘pburchaklarning maydoni aniqlandi (2-Rasm).

**2-Rasm.
Cho‘ziluvchan
xususiyatli**

matolarning sifat ko‘rsatkichlarini kompleks baholash diagrammasi

**3-Rasm. Cho‘ziluvchan xususiyatli matolarning sifat ko‘rsatkichlarini qiyosiy
gistogrammasi**

Mavjud to‘qimalardan yangi ishlab chiqarilgan gazlamalarning xususiyatlari afzalligi aniqlandi. Hattoki, ularning tashqi ko‘rinishidagi ranglarning yorqinligi, matolardagi naqsh ornamentlarning tiniq, ravshan namoyon bo‘lishiga asoslandi. Ishlab chiqarilgan yangi tarkibli to‘qimada arqoq ipiga cho‘ziluvchan xususiyatli iplardan foydalanilganligi hisobiga, tanda iplari naqshlarining ranglari yanada yorqinlik hosil qiladi.

Ishlab chiqarilgan to‘qimada arqoq ipi cho‘ziluvchan xususiyatli bo‘lgani hisobiga so‘tiluvchanligi bartaraf etiladi va cho‘ziluvchanlik xususiyati hosil qilinadi. Yaratilgan yangi cho‘ziluvchan xususiyatga ega bo‘lgan matolardan yanada ko‘plab yangi loyihalar, yangi liboslar yaratilib, ayollarimizning chiroyiga yanada chiroy qo‘shishga, mahalliy bozorimizdan tashqari jahon bozoriga bejirim matolarimiz bilan boyitishga va o‘zbek atlasining mavqeini yanada

oshirishga qilayotgan harakatlarimiz bilan biz to‘quvchilarning o‘z oldimizga qo‘ygan ulkan vazifalarini ado etgan bo‘lamiz.

Фойдаланилган адабиётла

1. Umarova Sh.R., Yusupova N.B. Ip tarkibini o‘zgartirish hisobiga gazlamaga bezak berish. “To‘qimachilik muammolari” jurnali. Toshkent-2021, № 4, 67-77 betlar.
2. Umarova Sh.R., Yusupova N.B. Cho‘ziluvchan xususiyatli aralash tarkibli matoning mexanik ta’sirlarga chidamliligi tahlili. “O‘zbekiston Toqimachiligi” jurnali Toshkent-2023, № 2, 67-77 betlar.
3. Umarova Sh.R., Yusupova N.B., Axmedov K.I. Ideal egiluvchan iplarning dinamik harakati tahlili “O‘zbekiston Toqimachiligi” jurnali Toshkent-2024, 2-son 67-77 betlar.
4. Khamraeva, S. A., Yusupova, N. B., Atambaev, D. D. Hasanov, M. H. O. The Importance Of The Extension Tool In Reducing The Inequality Of Yarn. The American Journal of Engineering and Technology (ISSN – 2689-0984) Published: August 19, 2020 | Pages: 39-44 Doi: <https://doi.org/10.37547/tajet/Volume02Issue08-05> IMPACT FACTOR 2020: 5. 32. R.39-44
5. Yusupova N.B., Khamrayeva S., Jabbarov J., Jabbarova N., Djabbarova S. Structure of the costume texture thickness investigation. E3S Web of Conferences 304, 03025 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130403025> ICECAE 2021 r. 384-391